

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 04 - PIE1 (E1)
Janela Temporal Total	00:00:02 a 01:23:39
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 223 / PL2 = 712
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)

LEITURA FLUTUANTE			
Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:27 PL2-PIE1	E foi assim, estou tentando me lembrar o processo, mas foi um tanto no susto.
		00:03:44 PL2-PIE1	Mas essa implantação foi meio empírica, então.
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
		00:02:52 PL2-PIE1	Então acabou que a proposta que chegou do curso, na verdade, a proposta inicial eram os nomes das disciplinas.
		00:03:03 PL2-PIE1	Uma ideia muito sintetizada do que poderíamos fazer e dali nós fomos ampliando dentro das nossas próprias possibilidades.
C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto
D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		00:21:40 PL2-PIE1	Então alguns professores não quiseram mais trabalhar e inclusive mantiveram esse posicionamento de não trabalhar mais no curso de empreendedorismo.
		00:26:13 PL2-PIE1	E é um curso que acontece no turno integral, então no turno, numa modalidade integral, manhã, tarde e que não é uma realidade, pelo menos em Petrópolis, não vejo essa realidade de estudos, de interesse de estudos no integral.
		00:43:02 PL2-PIE1	Muitos acabam se inscrevendo por necessidades de vagas, mas

E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto
		00:20:10 PL2-PIE1	Havia um estilo de uma assessoria.
		00:20:17 PL2-PIE1	Depois de alguns meses, havia uma assessoria, um suporte de alguns profissionais e a escola recebia e fazíamos reuniões e.
		00:20:32 PL2-PIE1	Mesmo a gente desenvolvendo um trabalho assim um tanto diante da experiência, diante do tempo extra nosso mesmo, inicialmente houve uma crítica até ao modo que nós estávamos aplicando, ao modo que nós estávamos desenvolvendo o trabalho de intervenção e de empreendedorismo.
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto
		00:11:56 PL2-PIE1	Foram alguns meses, se eu me lembro bem, até chegar algo de formação da própria Secretaria de Educação para nós.
		00:12:08 PL2-PIE1	Quando chegou, eram cursos bem, com informações muito básicas
		00:24:03 PL2-PIE1	É, eu mesma não me estimulava mais de participar dos cursos porque os cursos eram idênticos.
		00:24:14 PL2-PIE1	Não era a repetição.
G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto

		00:19:13 PL2-PIE1	Então esse contato com os estudantes, esse momento que você vai se dedicar, claro que o docente não se dedica só ao momento da aula, nunca.
		00:21:30 PL2-PIE1	Esse desestímulo de incentivos ou de recursos eram, recursos praticamente zero.
		00:45:28 PL2-PIE1	E pra grande surpresa, a gente às vezes imagina que o jovem vai e que é uma escola que tenha vários recursos físicos, né.
H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		00:16:49 PL2-PIE1	Pela Seduc não, porque há reconhecimento sim.
		00:19:48 PL2-PIE1	Mas não respondendo ou sintetizando a pergunta não, não houve nenhum incentivo financeiro profissionais.
		00:59:43 PL2-PIE1	A gente tem um incentivo que é um incentivo relativamente pequeno em valor financeiro.
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto
		00:12:47 PL2-PIE1	que depois foi sendo mais moldado, como por exemplo, o que foi trazido pelo Instituto Ayrton Senna com a proposta de bancas para avaliação da intervenção do projeto.

		00:22:21 PL2-PIE1	Então, mas depois que a escola passou a receber essas homenagens ou prêmios, ou quer dizer, começou a se ter casos de sucesso, aí ficou claro para a gente que nós estávamos indo num caminho adequado, mas inicialmente, além de não ter um incentivo, ainda foi uma crítica, uma crítica sem fundamentos, sem fundamentos, porque
J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto
		01:12:49 PL2-PIE1	E que o aluno tem empreendedorismo e não quer dizer que ele tenha só empreendedorismo, mas isso é uma provocação que eu faço com eles, porque muitas vezes ele vai largar o nosso curso.
		01:18:34 PL2-PIE1	Então, ali são três anos de ensino integral e não tem evasão... impressionante.
		00:33:21 PL2-PIE1	O ensino ser em apenas um turno atrai mais o estudante que a gente recebe do que estudar o dia inteiro.
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto
		00:08:53 PL2-PIE1	e não só um investimento específico e não só um investimento específico empresarial.
		00:09:29 PL2-PIE1	A ementa traz muito a questão do intraempreendedorismo e de outras que a gente também tinha no Ayrton Senna.

		00:10:43 PL2-PIE1	E hoje isso tornou algo tão natural para mim que até na minha área de arte de música, que eu sou mais da linguagem de música, eu quando penso, já penso de maneira empreendedora.
L	Contexto socio-territorial e cultura local como barreira à inovação curricular e à mudança cultural	Marcador Temporal	Excerto
		00:14:19 PL2-PIE1	Então, eu acredito que tenha sido um momento que eu vi ali possibilidades de um engrandecimento tanto enquanto curso quanto na nossa escola, que também era uma escola um tanto estigmatizada.
		00:28:14 PL2-PIE1	Limítrofe acaba que, assim, eu sou natural de Caxias, então acaba que Petrópolis tem uma coisa assim, meio que de glamour em relação a
M	Contexto institucional e cultural como barreira na constituição da unidade escolar e da formação pedagógica para funcionamento efetivo	Marcador Temporal	Excerto
N	Horizonte temporal do projeto e incerteza institucional (término/renovação; acordos MEC/SEEDUC e atores externos)	Marcador Temporal	Excerto
O	Articulação curricular e parcerias internas para adequação de cargas horárias e integração entre componentes	Marcador Temporal	Excerto

		00:02:22 PL2-PIE1	Eu atuava com Arte no estado e diante das dificuldades também de carga horária, de estar numa escola só, então foi uma grande possibilidade para mim e depois me apaixonei pelo curso.
		00:31:42 PL2-PIE1	E várias vezes eu acabo trabalhando com as duas disciplinas também, então isso oportuniza mais ainda de fazer esse link, né.
P	Vacância/fragilidade da coordenação pedagógica e suprimento informal pelos docentes	Marcador Temporal	Excerto

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")		
	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	00:01:22–00:03:50
2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	

4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	
5	Contexto socio-territorial como condicionante de mudança cultural (cultura local + inovação curricular + adesão/engajamento)	00:26:13–00:33:21
6	Conflito ideológico e confusão conceitual sobre ‘empreendedorismo’ (cultura/clima + alinhamento pedagógico + identidade do itinerário)	00:07:12–00:09:01
7	Articulação curricular interna por parcerias entre componentes (adequação de carga horária; integração prática) — candidato a atravessar FA2/FA5/FA1	
8	Horizonte temporal do projeto e previsibilidade institucional (10+10; término em 2027) — atravessa governança/sustentação e percepção de futuro	
9	Vacância de coordenação pedagógica e suprimimento informal pelos docentes — atravessa governança/processos e práticas pedagógicas	
10	Assessoria/suporte externo + crítica ao modo de aplicação + tempo extra docente + desestímulo por ausência de incentivos/recursos (relação com atores externos + práticas/formação docente + clima/cultura + governança/processos)	00:20:03–00:21:30

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B1-Q1								
SR-1	Implantação inicial descrita como 'no susto', com auto-organização docente e primeiras formações posteriores.	B1-Q1	00:01:22-00:02:11	PL2-PIE1	Ocorreu, eu acredito, foi em 2017, o ano. E foi assim, estou tentando me lembrar o processo, mas foi um tanto no susto. Nós tivemos a possibilidade de ter o curso e esse início foi um tanto, um tanto por conta própria de cada um. Então, assim, houve o corpo docente, por conta própria, que eu digo do saber, né. As formações, os encontros vieram posteriormente. Então, foi formado a partir dos professores que se disponibilizaram em atuar.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.1 Implantação vertical/top-down (sem consulta pública) VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Núcleo emergente forte (implantação 'no susto' + auto-organização docente) → manter para UC/UR; tende a V4.4 e VE.1/VE.6.
SR-2	Proposta inicial pouco detalhada, ampliada empiricamente por docentes que se disponibilizaram, com base em experiências pessoais e de projetos.	B1-Q1	00:02:22-00:03:50	PL2-PIE1	Eu atuava com Arte no estado e diante das dificuldades também de carga horária, de estar numa escola só, então foi uma grande possibilidade para mim e depois me apaixonei pelo curso. Mas eu já vinha com uma experiência de projetos de área privada. Então acabou que a proposta que chegou do curso, na verdade, a proposta inicial eram os nomes das disciplinas. Uma ideia muito sintetizada do que poderíamos fazer e dali nós fomos ampliando dentro das nossas próprias possibilidades. O curso teve várias modificações, então inicialmente Não sei se inicialmente, mas ele tinha uma proposta de ser um técnico e aí foi. Foram tendo essas modificações. Não era eu somente que trabalhava com Empreendedorismo, a disciplina era Projeto de Pesquisa, Empreendedorismo, Empreendedorismo e Pesquisa e depois foi modificando também. Mas essa implantação foi meio empírica, então. Quem estava, quem começou, foi moldando mais ou menos assim, dentro da sua própria experiência e algum trabalho em equipe.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação) VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)	Núcleo emergente (ampliação empírica + disponibilidade docente) → manter; reforça V4.4; tangencia V2.1; aciona VE.5/VE.6.
SR-3	Escolha/alocação por afinidade e experiência prévia com projetos (arte/privado), com referência a parceria externa (Ayrton Senna) e metodologias ativas.	B1-Q1	00:04:36-00:06:37	PL1-Pesquisador PL2-PIE1	Eu escolhi justamente por conta da experiência que eu já tinha com projetos na área privada. né? Então já era algo que me encantava, que eu já desenvolvia também o trabalho na área de Arte, mesmo com produção de eventos. Mas você já escolheu então a lecionar o Empreendedorismo? Então foi no início eu trabalhava mais com o que eu estou tentando lembrar, mas nós tínhamos Empreendedorismo. E tínhamos, era projetos de... Não era, era isso. Projetos de Intervenção e Pesquisa em Empreendedorismo. Então eu comecei a trabalhar mais com o Projetos de Intervenção e Pesquisa e tinha uma outra professora, que era a Paula, que trabalhava com empreendedorismo. Ela fez formação, inclusive pela Secretaria de Educação, tiveram diversas formações. E aí, durante esse processo, nós trabalhávamos em conjunto. Então houve uma parceria e depois. Então assim, a minha escolha quando iniciou o curso e houve a abertura, eu me disponibilizei sim em trabalhar no curso e foi com a disciplina de Projetos de Intervenção em Empreendedorismo, por ter uma relação com projetos. Oh, desculpa. Projetos de Intervenção em Empreendedorismo, não... Projetos de Intervenção e Pesquisa, por ter uma relação com projetos que já eram uma realidade para mim, projetos educacionais e inclusive projetos que depois, quando a gente teve o primeiro conteúdo, que foi do Instituto Ayrton Senna, realmente eles linkavam bastante com a proposta de de projeto por metodologias ativas. Então não era exatamente a proposta, não era exatamente como eu trabalhava, mas que foi um grande e um grande alicerce para esse, para esse desenvolvimento.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação) VE.4 Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna)	Núcleo emergente forte (perfil/afinidade docente + parceria externa + metodologias ativas) → manter; potencial multi-FA (V2.1/V4.4/V1.3/V5.3) e VE.4/VE.5.
B1-Q2								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-4	Compreensão prévia limitada: empreendedorismo associado a empresários e abertura de empresa; conhecimento por 'ouvir falar'.	B1-Q2	00:07:12-00:08:23	PL1-Pesquisador PL2-PIE1	Conhecia, mas não tão amplamente como depois de ter o curso, até porque seja qualquer que seja a proposta de disciplina, tanto de trabalho, a gente está aqui na Secretaria de Educação, mas também atuou em disciplinas, em outras vertentes, em tutorias, universidades e tudo mais. Então, sempre que há alguma proposta, eu busco me inteirar e me aprofundar no... para que seja algo verdadeiro. Não esteja ali somente fazendo uma proposta de conteúdo É básico, né? Então não tinha tanto conhecimento. A minha ideia de empreendedorismo, acho que era uma ideia mais do geral, né. Como no geral que eu digo, porque quando a gente trabalha, o conhecimento Inicial é geral, né? Só de ouvir falar. Isso é de ouvir falar e mais como uma vertente de empresários. Então o empreendedorismo voltado para uma formação de alguém que quer ter empresa.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.18 Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de "profissional liberal" para "empreender em si mesmo")	Núcleo emergente (compreensão inicial restrita) → manter; tende a V2.1; aciona VE.18 (ressignificação).
SR-5	Ressignificação: empreendedorismo como investimento no dia a dia e não só empresarial; contato com ementas e noções como intraempreendedorismo.	B1-Q2	00:08:27-00:09:37	PL2-PIE1	E isso foi algo que para mim eu acredito que tenha sido muito bom, até como é o trabalho que vem sendo proposto, que é o empreendedorismo, o empreendedorismo mais como o empreendedorismo pessoal, o intraempreendedorismo que se investe naquilo que se tem no dia a dia. Então, na verdade, a gente está investindo no empreendedorismo como uma forma de investimento. e não só um investimento específico e não só um investimento específico empresarial. E depois eu fui estudando mais sobre e realmente me surpreendi com tantos tipos de empreendedorismo que que tenham, né. E aí hoje isso é muito natural para mim, até fico às vezes quando. Eu observo a ementa, quando houve essa nova ementa, por exemplo, pela UFF. A ementa traz muito a questão do intraempreendedorismo e de outras que a gente também tinha no Ayrton Senna. Mas eu vejo que algumas propostas são feitas na busca do professor.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.18 Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de "profissional liberal" para "empreender em si mesmo")	Núcleo emergente forte (ampliação conceitual + intraempreendedorismo) → manter; V2.1 + VE.18; tangencia V5.3 se a parceria/ementa externa for estruturante.
SR-6	Incorporação prática: empreendedorismo aplicado a eventos e organização de projetos; percepção de 'sucesso' docente associado à experiência em arte.	B1-Q2	00:10:43-00:11:21	PL2-PIE1	E hoje isso tornou algo tão natural para mim que até na minha área de arte de música, que eu sou mais da linguagem de música, eu quando penso, já penso de maneira empreendedora. Ele se incorporou a você? Sim, sim. E eu vejo que na verdade eu já fazia isso. Então quando você vai fazer Um evento É, por exemplo, um evento na área de música. É uma ação que envolve muitas questões de empreendedorismo. E então assim, eu acho que é um é até é ligo isso a um sucesso no meu trabalho. da disciplina, porque acaba tendo uma questão de organização e de começo, meio e fim do que você tem num projeto, mas de experiências que são da área de arte.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Núcleo emergente (apropriação prática por projetos) → manter; tende a V1.3 e V2.1.
B1-Q3								
SR-7	Ausência de formação prévia; cursos posteriores básicos; prática exploratória e empírica; posterior 'moldagem' de procedimentos de avaliação (bancas).	B1-Q3	00:11:53-00:13:10	PL1-Pesquisador PL2-PIE1	Não, não passei. Foram alguns meses, se eu me lembro bem, até chegar algo de formação da própria Secretaria de Educação para nós. Quando chegou, eram cursos bem, com informações muito básicas E foi, como eu disse antes, eu acho que mais de forma empírica e dos professores que da equipe que... Foi explorando o tema. Isso, é uma questão exploratória... exploratória e de experiências pessoais. Então é empírica no sentido desse curso. Então, trazendo experiências pessoais e preenchendo ali aquele espaço que depois foi sendo mais moldado, como por exemplo, o que foi trazido pelo Instituto Ayrton Senna com a proposta de bancas para avaliação da intervenção do projeto. Então, com a participação de alunos de outras turmas. Então isso foi sendo mais moldado posteriormente, mas inicialmente não houve nenhuma formação e	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Núcleo emergente forte (formação inicial ausente + formações básicas posteriores) → manter; central em V4.4; aciona VE.2/VE.6.
SR-8	Percepção de imprevisto e resistência docente, associada à falta de explicação e à vaguidade da proposta no início.	B1-Q3	00:13:20-00:13:52	PL2-PIE1	Sim. E inclusive por no corpo docente também uma grande resistência a se envolver com a proposta do empreendedorismo. Então não sei, não tenho como falar por ninguém. Então, talvez até por não ter um uma maior explicação do que seria, né. Então era tudo muito vago e poderia se imaginar, haveria uma margem ali se imaginar milhões de coisas, né.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional) VE.8 Exigência de propaganda/adesão sem compreensão conceitual (incongruência institucional na implantação)	Núcleo emergente (imprevisto + resistência por falta de explicação) → manter; V2.1 (clima/cultura) + VE.2/VE.8; pode dialogar com V4.4 se vinculado à ausência de formação.
B1-Q4								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-9	Ausência de incentivo financeiro pela SEEDUC; reconhecimento aparece via prêmios e parcerias externas (externos ao trabalho da escola).	B1-Q4	00:16:48-00:17:06	PL1—Pesquisador PL2—PIE1	Não. Pela Seduc não, porque há reconhecimento sim. Mas de parcerias, né, de externos. Então Externos para o seu trabalho? Externos ao trabalho da escola. Então em prêmios que nós fomos inscrevendo ou mais	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes) VE.4 Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna)	Núcleo emergente forte (incentivo ausente; reconhecimento externo) → manter; VE.7/VE.4 e V2.1; tangencia V5.3.
SR-10	Intensificação do trabalho docente com projetos (dedicação além da aula) e síntese explícita: não houve incentivo financeiro/valorização profissional.	B1-Q4	00:19:13-00:20:03	PL2—PIE1	Então esse contato com os estudantes, esse momento que você vai se dedicar, claro que o docente não se dedica só ao momento da aula, nunca. Mas quando você trabalha com um projeto, acaba se se tornando parte da sua vida, muito além do que você vai lecionar a disciplina. Então hoje eu vou preparar a aula X de Arte e ali no projeto aquilo vai acontecendo. Então a cada momento é um desafio para se fazer algo de qualidade, né. Entendi. Mas não respondendo ou sintetizando a pergunta não, não houve nenhum incentivo financeiro profissionais. Valorização profissional que nós costumamos ver dentro de organizações. Não. Eu até diria que pelo contrário, no início do curso,	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Núcleo emergente (carga extra + ausência de incentivo) → manter; VE.7; dialoga com V2.1.
SR-11	Assessoria/supervisão externa percebida como desestimulante; desistência docente; recursos praticamente zero.	B1-Q4	00:20:03-00:21:40	PL2—PIE1	Eu até diria que pelo contrário, no início do curso, Havia um estilo de uma assessoria. Isso não foi assim, bem no início. Depois de alguns meses, havia uma assessoria, um suporte de alguns profissionais e a escola recebia e fazíamos reuniões e. Mesmo a gente desenvolvendo um trabalho assim um tanto diante da experiência, diante do tempo extra nosso mesmo, inicialmente houve uma crítica até ao modo que nós estávamos aplicando, ao modo que nós estávamos desenvolvendo o trabalho de intervenção e de empreendedorismo. Isso foi um tanto desestimulante e Eu acho que para mim também faz mais para outra professora. Nós trabalhamos muito em conjunto. Então ela externava isso. E aí depois 2018 a gente insistiu. Alguns professores desistiram de trabalhar nesse curso e acredito que muito por essa Esse desestímulo de incentivos ou de recursos eram, recursos praticamente zero. Então alguns professores não quiseram mais trabalhar e inclusive mantiveram esse posicionamento de não trabalhar mais no curso de empreendedorismo.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA5: PARCERIAS EXTERNAS V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	VE.4 Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna) VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes) VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)	Núcleo emergente forte (parceria/assessoria externa com efeito desestimulante + ausência de recursos) → manter; VE.4/VE.7/VE.6; potencial V2.1 e V5.3.
SR-12	Formações ofertadas tornaram-se repetitivas e superficiais, reduzindo o estímulo à participação.	B1-Q4	00:23:54-00:24:23	PL1—Pesquisador PL2—PIE1	E os cursos da formação que foram feitos. Eu assisti e participei de todos os cursos. Só que chegou um momento que É, eu mesma não me estimulava mais de participar dos cursos porque os cursos eram idênticos. Então era um curso, o segundo curso que vinha, eu falei, nossa, vai ter alguma coisa nova. Não era a repetição. Então isso eu cheguei a falar isso. Eram superficiais? Eram superficiais, é. Talvez até porque a proposta ainda era superficial, mas para quem já estava trabalhando com, porque não foi só na nossa unidade, mas quem já estava trabalhando com algum conteúdo mais aprofundado ficavam realmente muito rasos.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Núcleo emergente (formação continuada percebida como superficial/repetitiva) → manter; tende a V4.4.
B2-Q5								

SR-13	Convicção favorável: acredita totalmente no itinerário e o considera educacionalmente necessário ao jovem.	B2-Q5	00:24:59-00:25:19	PL2—PIE1	Acredito totalmente, totalmente mesmo, desde o início, até porque eu me joguei assim no curso e faça de tudo para que aconteça com a qualidade mais adequada e apropriada e eu acredito que educacionalmente dizendo necessária para o jovem.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (núcleo argumentativo da convicção e da relevância pedagógica percebida).
SR-14	Relação com o conteúdo: não leciona todas as disciplinas; descreve composição do itinerário (núcleo comum + disciplinas específicas) e expectativa de contribuição formativa.	B2-Q5	00:25:31-00:25:59	PL2—PIE1	Então acredito sim, não trabalho com todas as disciplinas, até porque todas é muita coisa, né? O itinerário ele traz as disciplinas do núcleo comum e mais disciplinas relacionadas especificamente falando hoje ao empreendedorismo, projetos de pesquisa, de intervenção relacionadas a tecnologias, mídias. Então, são disciplinas que eu acredito que possam contribuir.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.5 Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (delimitação da atuação docente e compreensão do escopo curricular do itinerário).
B2-Q6								

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-15	Preparação ancorada em experiência: situa tempo de docência no PIE desde 2017 e reconhece o desafio anual.	B2-Q6	00:28:44-00:28:53	PL2-PIE1	Desde 2017. Então nós temos oito anos, né? Só isso, nossa, parecia que você era falar. Cada ano no desafio, né? É, cada ano no desafio.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Manter (evidência indireta de preparo por trajetória e experiência acumulada).
SR-16	Autoavaliação de resultados: refere sentir 'certo sucesso' na realização do trabalho no PIE.	B2-Q6	00:29:11-00:29:11	PL2-PIE1	Sim, sinto um certo sucesso.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (indicador de percepção positiva de efetividade/resultado).
B2-Q7								
SR-17	Motivação: afirma estar sempre bastante motivada para lecionar (não apenas no empreendedorismo).	B2-Q7	00:29:17-00:29:23	PL2-PIE1	Sempre. bastante motivada, mas não só no empreendedorismo. Eu me sinto motivada em lecionar.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Manter (declaração direta de motivação para o trabalho docente e para o itinerário).
B2-Q8								
SR-18	Compreensão progressiva: estudantes vão se apropriando da proposta e constroem expectativas sobre o curso.	B2-Q8	00:39:49-00:40:12	PL1-Pesquisador PL2-PIE1	Então, nesse momento, tudo que você falou, pode-se dizer que os alunos compreendem então a proposta do itinerário? Sim, vão compreendendo a proposta. Eles se apropriam, apropriam. Eles têm também uma expectativa de que o curso de empreendedorismo Falando do nosso curso, quando os que desejam realmente, porque há os que fazem.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (resposta direta sobre compreensão/apropriação da proposta pelos estudantes).
SR-19	Chegada com baixa informação: aponta pouca divulgação e que, inicialmente, estudantes não sabem o que é empreendedorismo.	B2-Q8	00:40:18-00:40:43	PL2-PIE1 PL1-Pesquisador	Eu acho que também, Adriano, eu acho que há uma, não sei se é pouca divulgação, mas há um, eles chegam sem saber o que vão vivenciar, sabe? Então, claro. Claro que eles vem de um nono ano. Inicialmente eles não compreendem. É, inicialmente eles não sabem o que é empreendedorismo. Tá, claro, vai aprender.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.1 Visão institucional formalizada e compartilhada FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)	Manter (evidência de falha de comunicação/clareza inicial e de aprendizagem progressiva do conceito).
B2-Q9								
SR-20	Motivações heterogêneas: muitos ingressam por necessidade de vaga, mas emerge expectativa de “algo diferente” no curso.	B2-Q9	00:42:41-00:43:24	PL1-Pesquisador PL2-PIE1	Então, o que você identifica. O que você acha que motiva os alunos a escolherem esse itinerário? Seria essa busca como se fosse uma novidade para o currículo? É, eu acho que muitos não buscam, né. Muitos acabam se inscrevendo por necessidades de vagas, mas Quando ele vai de encontro ao curso, há uma expectativa de que tenha algo, vou trazer na fala deles, tá diferente. Mas algo diferente.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Manter (identificação explícita das razões de adesão/expectativa que orientam a escolha).
SR-21	Busca por experiência distinta: aponta expectativa de aulas “diferentes” (mais do que rejeição às disciplinas), vinculada ao modo de condução.	B2-Q9	00:43:41-00:44:17	PL2-PIE1	Da maneira que é feito. Não é das disciplinas em específico, mas vou trazer de arte para não falar de outras disciplinas. Mas como se ele já tenha vivenciado a arte até o nono ano. Então ele vivenciou a arte e há experiências em arte que, vamos dizer, pode ter sido ótimas e outras, outras ótimas, outras péssimas, enfim. E aí ele acha que ali naquele curso ele vai ter uma aula de Arte que seja diferente. Diferente do que ele já experienciou de ruim.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias		Manter (explicitação do mecanismo motivacional: diferenciação percebida na experiência escolar).
B3-Q10								
SR-22	Método de ensino declarado: adota método ativo e trabalha dentro da proposta do curso (PIE).	B3-Q10	00:50:51-00:50:53	PL2-PIE1	É, um método ativo. Eu trabalho muito dentro da proposta do próprio curso.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora		Manter (declaração direta de método e orientação pedagógica do PIE).

Subcorte (SR)	Subcorte candidato (texto)	Bloco/Questão	MarCADOR temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-23	Metodologia vivencial/experiencial: trabalho com projeto e proatividade discente; rejeição discente a experiências “engessadas”.	B3-Q10	00:51:51-00:53:06	PL2–PIE1	Sim, por aí. Até na própria, no próprio estágio da faculdade, quando há essas experiências exitosas que eles, que eles têm no primeiro momento de observação, depois de coparticipação, depois de participação, depois de regência. Então, em ambiente de ensino regular, depois em ambientes externos também. Quando há essas experiências, são casos assim mais isolados. Então você vê que o quanto o docente tem responsabilidade naquela atuação. Então, ele, principalmente na área pública, eu acredito que a gente tem uma certa liberdade e você vai atuar com aquela tua liberdade de forma mais. Autonomia, de forma mais autônoma. E aí é que entra esse, essa minha fala em relação a opinião deles. Eles acreditam que seja qual for a disciplina, vai ser algo diferente. pode ser algo igual no sentido benéfico do que ele já teve de experiência boa, mas ele também teve experiências ruins. Então ele não quer essa experiência ruim novamente. E essa experiência ruim, o que a gente vê da opinião geral dos jovens nessas pesquisas, como eu trouxe a do Porvir, é uma experiência engessada.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural		Manter (explicitação do “como” pedagógico e da expectativa discente ligada ao integral/itinerário).
B3-Q11								
SR-24	Retorno de egressos: feedback após ingresso em universidade/trabalho, com reconhecimento de aprendizagens atribuídas ao empreendedorismo.	B3-Q11	01:02:09-01:02:38	PL2–PIE1	Não, acho que é só mesmo de sintetizar, assim, de algumas falas deles quando ingressam em universidades. que retornam. A escola é muito interessante e no geral isso, mas no curso de empreendedorismo a gente vê muito esse no feedback e tanto universidades como áreas de outras áreas de trabalho de conversarem, sabe. Assim de Nossa, quanta coisa que eu faço hoje e que eu aprendi no curso de empreendedorismo e eles identificam bem o empreendedorismo.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.5 Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter (evidência empírica de efeitos formativos percebidos via feedback de egressos).
SR-25	Efeito percebido: compreensão e valorização do itinerário a partir da experiência, com surpresa positiva (“nunca imaginei”).	B3-Q11	01:02:58-01:03:11	PL2–PIE1	E principalmente no que tange ao itinerário específico. Como essa turma que eu exemplifiquei, como outras, que o retorno deles é nossa, isso aqui está sendo, sabe? Eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma coisa dessa ou eu nunca imaginei.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter (mudança percebida no aluno: autoeficácia/expansão de possibilidades).
SR-26	Mão na massa e autoeficácia: reconhecimento discente (“acreditaram em nós”), com importância para cidadania, trabalho e vida pessoal.	B3-Q11	01:03:23-01:03:44	PL2–PIE1	a que acreditaram em nós quando nós nem nós mesmos acreditávamos. Então é muito do mão na massa, muito mão na massa. E ali isso é a importância para o enquanto cidadão e enquanto mercado de trabalho e vida pessoal. Ele vê que é capaz de fazer muitas coisas que não seria; o que o ensino regular não é que não dê.	FA1: CULTURA EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO PEDAGÓGICO V1.2 Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.4 Valores integrados ao cotidiano: criatividade, inovação, responsabilidade social, ética e sustentabilidade	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Manter (mudança percebida: desenvolvimento de agência/autoconfiança e orientação para vida e trabalho).
B4-Q12								
SR-27	Avaliação da manutenção: sustenta que a continuidade é possível e vincula sua atuação à crença nessa viabilidade.	B4-Q12	01:20:43-01:20:52	PL2–PIE1	Eu acho que é possível. Acho que é possível. Se eu acho que eu não achasse que fosse possível, eu não estava atuando nele não. Eu acho que é possível.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores		Manter (resposta direta à perspectiva de continuidade, ancorada em convicção e agência docente).
B4-Q13								
SR-28	Limite ético de resposta: recusa avaliar a percepção de colegas, alegando impossibilidade e impropriedade ética.	B4-Q13	01:20:58-01:21:02	PL2–PIE1	Nossa, eu não sei. Eu não tenho como responder isso, Adriano. É até antiético eu falar aqui.			Registrar (sem UR): conteúdo é justificativa/limitação informacional, não evidência substantiva sobre percepção coletiva.
SR-29	Percepção de baixa adesão institucional: afirma ausência de cultura favorável e que o itinerário não é bem-visto.	B4-Q13	01:21:05-01:21:19	PL2–PIE1	Não, mas eu acho que. Eu acho que não tem muito. Eu acho que quem se envolve, quem se envolve com. Não existe uma cultura favorável, não é tão bem-visto.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Manter (núcleo empírico sobre clima/cultura institucional e reconhecimento do itinerário).

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
SR-30	Dinâmica de ciúme/competição: aponta que premiações e visibilidade podem gerar leitura de 'querer aparecer'; reconhece benefícios curriculares e justifica motivação pelo curso/estudantes.	B4-Q13	01:22:10-01:22:42	PL2-PIE1	É, aí acaba gerando um ciúme, né. Até no próprio meio, docente também, com as premiações. Então, muitas vezes, A gente sente assim como se quisesse aparecer. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Até porque, claro que é muito bom para o meu currículo, né. Óbvio que é muito bom para o meu currículo. O que eu faço, faço pelos estudantes, pelo curso, por mim. E isso vai me dando um embasamento profissional.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Manter (evidência de tensões no clima organizacional associadas a reconhecimento/visibilidade).